

ИЭА

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

№ 4 2020

ISSN 2075-7786

Содержание

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ	323
Алиев Вахид Адалат оглы	
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	329
Аслаханова С.А., Рахимова Б.Х.	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ	334
Аушев Н.И., Радич М.Ж., Хаматханова М.А.	
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	337
Базарова Е.Г.	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ	340
Бобровская Е.В., Воронкова Д.И.	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПРИВЛЕЧЕНИИ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ	345
Варьян С.А.	
ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ	348
Гассий В.В.	
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РОССИИ	352
Гончаренко Т.В., Соловей Ю.А., Подгорная К.Н.	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ ОТБОРОМ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	360
Дивуева Н.А., Гусев Ю.В.	
ОЦЕНКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ	367
Емелин В.Н., Потапова М.С.	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОЛЖНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ	369
Захаров К.Н., Набоков А.В.	
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕХАНИЗМ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ	373
Зражевская И.В., Гребенникова А.Е., Солопахина Ю.А., Размахнина К.Э., Подтихова Н.Н.	
МЕТОД ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	377
Искаков М.Р.	
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ПРОЦЕССАМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	380
Козин М.Н., Шамсунов С.Х.	
РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	384
Колесникова Т.Г., Наумова Т.М.	
АГЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ: ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ	389
Красильникова Е.В.	
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ХОЛДИНГАХ	393
Крижановская Е.А., Левдик-Занаревская К.В., Коновалова О.В.	
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ КАК СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ	399
Лебедев А.В.	
ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАРКЕТИНГА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ	406
Мантрова М.С., Мельникова Т.Ф.	
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	411
Напольских Д.Л.	
К ВОПРОСУ О РОЛИ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	415
Нитяго И.В., Чернова С.Г., Тесля Н.Б.	
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МОЛОЧНО-ПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА В СФО	421
Овсянко Л.А., Овсянко А.В.	
ПОСТКРИЗИСНАЯ ДИЛЕММА: ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ИЛИ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ	425
Орлов С.Н.	
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	434
Попов С.О.	
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ, КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	438

АГЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ: ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Красильникова Е.В., научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН

Аннотация: качественные изменения агентских отношений связаны с динамикой институциональной среды, а также взаимовлияют друг на друга. Повышение институционального доверия, защиты прав собственности, этичности ведения бизнеса – есть следствие внутрифирменных процессов, в то же время, такой позитивный эффект способствует дальнейшим изменениям в компаниях. Для российских компаний по-прежнему остается значимой роль крупного собственника в формировании стратегий развития. В статье охарактеризованы агентские отношения на разных стадиях жизненного цикла для компании «Лента». Обоснована динамика финансово-экономических факторов по мере развития компании. В корпоративных финансах нет системного подхода к развитию компании и изменению ее показателей. Апробирована методика определения нахождения компании на стадиях жизненного цикла, выявлена роль финансового левереджа и отраслевой принадлежности. Проведено тестирование авторской методики к идентификации жизненного цикла и общеиспользуемой методики Д. Энтони и К. Рамеша. Построены экономико-математические модели, подтверждающие влияние институциональных особенностей: защиты прав собственности и этичности поведения компаний на их результативность. Эмпирически доказано снижение специфического риска компании при улучшении институциональной среды.

Ключевые слова: агентские отношения, концентрация, жизненный цикл, институциональная среда, результативность деятельности, левередж.

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.

Abstract: Quality changes in agency relations refer to improvement in institutional environment. Moreover they have mutual influence. An increase in institutional confidence, property rights and ethical behavior of firms reflect internal process. Thus they encourage future dynamics. Strong owner have a primary effect on developing strategies in Russian companies. The Lenta's agency relations of at different life stages are presented in article. Provided approbation author's methodic compare to traditional. Built the economic and mathematical models, have proved institutional influence: property rights and ethical behavior of firms and performance. Was found a decrease in company's specific risk in terms of higher institutional environment.

Keywords: agency relations, concentration, life cycle of organization, institutional environment, performance, leverage.

В настоящее время в России происходят важные структурные сдвиги. Это связано не только с численным повышением своего рейтинга по параметрам защиты прав собственности: с 123 места в 2015г. до 113 места в 2019г., а также – улучшением позиции по защите прав миноритарных акционеров: с 132 места в 2012г. до 95 места в 2018г. [1]. Но и с повышением институционального качества жизни. Например, выросло институциональное доверие в 2019г., хотя по-прежнему данный индикатор низкий для России, а также – качество корпоративного управления, диджитал навыки, умения и знания, авторитетность научных исследовательских институтов. Но уменьшилась защита интеллектуальных прав, несмотря на снижение предпринимательского риска, сократился рост инновационных компаний и компаний с прорывными инициативами.

Такая динамика, связанная с компаниями, является следствием внутрифирменных изменений. В настоящее время происходит отход от традиционной концепции агента-принципала, когда возникал оппортунизм менеджмента в силу отделения контроля от собственности. Сейчас повышается заинтересованность менеджмента в долгосрочном развитии предприятия. А концентрация собственности, свойственная российским компаниям, выступает не как ограничивающий развитие фактор, а как своего рода индикатор вовлеченности крупного собственника в деятельность. Стейкхолдеры компании ориентированы на максимизацию отдачи своих инвестиций, акционеры с краткосрочным горизонтом планирования – рост дивидендов и стоимости акций. Собственники с долгосрочными предпочтениями заинтересованы в росте стоимости компании, реализуемой за счет формирования долгосрочных стратегий. Однако неоднозначность интересов различных стейкхолдеров компании влияет на предпочитаемые стратегии.

На основе данных по российским публичным компаниям исследуются агентские отношения, тестируются гипотезы о связях агентских противоречий,

структуры и концентрации собственности. Безусловно, возникают различные разногласия среди крупных собственников, например, давний конфликт в ПАО «Норникель», связанный с назначением генерального директора. На основе построения моделей регрессионного анализа для российских публичных компаний автором статьи установлена нелинейная зависимость агентских конфликтов (в моделях оценивались как фиктивные переменные) и концентрации собственности (оценивалась как индекс Герфиндаля). При незначительной концентрации собственности растет число агентских конфликтов, далее – снижается. При наличии двух собственников также были выявлены агентские проблемы, то есть, кривая связи агентских конфликтов и концентрации может иметь несколько точек экстремумов.

Установлена связь между концентрацией собственности и привлечением менеджмента: директор становится собственником при незначительной концентрации, а новый внешний акционер становится главным управляющим по мере ее повышения [2]. К примеру, для компании ПАО Lenta («Лента») при ее становлении собственник-основатель являлся директором. По мере развития компании и привлечения в совет Директоров иностранных представителей, собственник возглавлял совет Директоров. При вхождении внешних иностранных инвесторов происходил отход собственника от управления, а после – выход из капитала, совет Директоров возглавлял отечественный миноритарный акционер.

Усложнение корпоративной структуры компании обозначает задачу определения факторов агентских отношений, влияющих на разработку и принятие стратегий. Так, привлечение институциональных собственников традиционно воспринимается как положительный индикатор качества развития и эффективности компании, усиление мониторинга, повышение прозрачности отчетности. Однако для компании ПАО Lenta («Лента») был выявлен агентский конфликт, связанный с противоречиями крупного ино-

странного собственника и инвестиционных фондов. Итогом данного агентского конфликта была продажа акций, как миноритарными акционерами, так и выход иностранного собственника из акционерного капитала. Миноритарные акционеры отмечали наличие дискриминации. В начале 2019г. в структуре собственности компании присутствовали инвестиционный фонд США, доля его владения составляет 34%, Европейский Банк Реконструкции и Развития – 7,5%, директора и менеджмента – 1,5%. Претендентами на весь пакет акций «Ленты» являлись ПАО «Магнит» и представители ПАО «Северстали». То есть, компания стояла перед серьезной вариативностью своего стратегического развития. Летом 2019 г. ООО «Север-

груп» стала доминирующим собственником 77,9% акций, выкупив акции, как у институциональных инвесторов, так и миноритариев, 21% акций – в обращении (торгуются на фондовой бирже).

В стратегическом подходе, основанном на управлении знаниями, переход на новую стадию развития происходит, как из-за внешнего влияния, так и потенциала развития и решения проблем самой компанией [3]. Согласно Глобальному Индексу Инновационности для России свойственна высокая роль создания знаний, но снижение их влияния на микро и макроуровне. Влияние знаний связано с инновационной активностью и созданием новых компаний.

Рисунок 1 - Создание знаний и их влияние в России.
Источник: построено автором на основе [4]

Финансовые и корпоративные особенности не являются идентичными при движении по кривой жизненного цикла. На микроуровне не достаточно изучен вопрос, что же является драйверами развития компаний, остаются ли они постоянными или меняются в зависимости от стадий жизненного цикла или, допустим, особенности агентских отношений формируют такие условия, при которых управленческие или финансово-экономические критерии являются определяющими. Экономическая теория предсказывает нелинейное изменение таких переменных, как рентабельность и оборачиваемость активов, маржа прибыли, левередж, дивиденды, размер и возраст в контексте движения по кривой жизненного цикла. В корпоративных финансах недостаточно проработана данная проблематика.

В данной статье проводится сравнение разделения на стадии жизненного цикла согласно общеиспользуемой (в корпоративных финансах) методике Д. Энтони и К. Рамеша и авторским результатам на основе построения моделей, оценивающих вероятность нахождения на новой стадии по сравнению с базовой стадией [5]. Д. Энтони и К. Рамеш отмечают, что для компаний на стадии зрелости характерны повышенные дивиденды по сравнению с ростом. Однако выбранный ими критерий наиболее высоких дивидендов, как характеризующий параметр стадию стагнации, вызывает сомнение.

Динамика маржи операционной прибыли на различных стадиях жизненного цикла неоднозначна. Маржа операционной прибыли указывает, насколько успешно с операционной точки компания ведет, в целом, свой бизнес. Именно из операционной прибыли будут производиться выплаты поставщикам, кредиторам, государству. Если маржа увеличивается, это свидетельствует о повышении эффективности управления операционными затратами. Кроме того, показатель маржи позволяет сравнивать компании разного размера. А. Дамодаран подтверждает целесообразность фокуса на параметр маржи операционной прибыли на стадии бурного роста. Когда эффект

масштаба и оптимизация операционных затрат приводит к возможности снижения, как постоянных, так и переменных издержек. На стадии зрелости поток от финансовой деятельности становится отрицательным, проводятся выплаты по долгу и приоритетом становится маржа чистой прибыли.

Наиболее представляющими интерес являются выводы о величине финансового левереджа (отношения долга к собственному капиталу). Формирование структуры капитала является одной из основных подсистем разработки стратегии финансирования. Согласно делению на стадии по методике Д. Энтони и К. Рамеша наиболее высокое значение структуры капитала наблюдается на стадии стагнации и на стадии зрелости. Стадия роста отрицательно воздействует на левередж. Это не соотносится с выводами автора статьи о максимальной величине левереджа именно на стадии роста, при росте левереджа происходит снижение вероятности нахождения на стадии зрелости и повышение вероятности нахождения на стадии спада. Структура капитала является обширным предметом исследований, однако по-прежнему изучаются достаточно разрозненные драйверы, формирующие ее. Не проработаны вопросы, связанные с изменениями таких драйверов на разных стадиях жизненного цикла в контексте типа компании.

Для иранских компаний выявлен наибольший левередж на стадии роста и спада и наименьший на стадии зрелости [6]. А коэффициент ликвидности, напротив, наибольший на стадии зрелости. Такие результаты соответствуют выводам теории иерархии.

В работе российских авторов на основе построения регрессионной модели выявлено влияние рентабельности активов, маржи операционной прибыли, структуры капитала, коэффициента ликвидности и темпа роста выручки на показатель нахождения на стадии роста [7]. Однако в выборке были только быстрорастущие компании, что закономерно подтверждает результаты нахождения их на стадии роста. Тем не менее, маржа операционной прибыли отрица-

тельно определяет стадию роста, коэффициент ликвидности и левередж – положительно.

Автор статьи предполагает, что не только значения финансово-экономических показателей, но и деятельность компании в отраслях, например ритейла и электроэнергетики, влияет на вероятность нахождения компании на стадиях жизненного цикла. Согласно результатам эконометрического анализа

подтверждается обратное влияние типа отрасли промышленности на вероятность нахождения на стадии бурного роста по сравнению со стадией медленного роста, то есть, у промышленных организаций ниже вероятность оказаться на стадии бурного роста. А принадлежность к ритейлу повышает вероятность нахождения на стадии бурного роста.

Рисунок 2 - Результаты моделирования влияния типа отрасли на вероятность нахождения на стадиях жизненного цикла.

Источник: рассчитано автором

На рисунке представлены результаты моделирования: отрицательные коэффициенты обозначают снижение вероятности нахождения на стадии для компаний, принадлежащих к такому виду экономической деятельности, положительные – рост вероятности оказаться на стадии. Ret – компании ритейла, Ener – энергетические компании, Manuf – промышленность.

Далее проверяется методика критериального разделения на стадии согласно Д. Энтони и К. Рамешу и предсказательная сила моделей, определяющих вероятность нахождения на стадии, построенных автором статьи. Они тестируются на сформированных А. Дамодараном отраслевых выборках. Полученные результаты являются предварительными и только иллюстрируют возможность определения принадлежности к той или иной стадии развития. К примеру, химическая отрасль, электроника, нефтегазовая отрасль, ритейл в целом соответствуют стадии бурного роста, базируясь на предсказаниях моделей автора, и – на стадии зрелости по методике А. Энтони и К. Рамеша. Интересно, что отрасль возобновляемой энергетики находится на стадии бурного роста согласно построенным автором статьи моделям, но на стадии зрелости – по методике Д. Энтони и К. Рамеша. Отрасль онлайн ритейла, полупроводников, компьютерных игр – на стадии бурного роста по 2 методикам.

Проведем моделирование экономических процессов в условиях влияния макро и микро параметров на прибыльность и рост компаний. Результатирующими являются показатели маржи операционной прибыли и темпы роста выручки. Установлено положительное влияние капитализации, неоднозначное воздействие левереджа (скорее всего зависимость нелинейного типа), отрицательное влияние специфического риска компании.

Представляет определенный интерес оценить влияние не только внутрифирменных факторов, но институциональных особенностей, которые зачастую упускаются в моделях. Разработана экономико-математическая модель, которая показывает роль институциональных характеристик, которые стимулируют развитие компаний, а значит, благоприятно влияют на экономический рост. В качестве переменных выбраны такие индикаторы, как этичность поведения компаний и защита прав собственности, характеризующие структурные качественные сдвиги.

Таблица 1 - Результаты моделирования влияния стадий жизненного цикла, институциональных характеристик, финансовых факторов на результативность деятельности

	Маржа операционной прибыли	Темп роста выручки
Стадия бурного роста	Положительное влияние (2,7)	Положительное влияние (0,2)
Стадия зрелости	Отрицательное влияние (-11*)	Отрицательное влияние (-6*)
Стадия спада	Отрицательное влияние (-7*)	Отрицательное влияние (-5*)
Этичность поведение компаний	Положительное влияние (0,46**)	Положительное влияние (0,7*)
Защита прав собственности	Положительное влияние (0,32)	Положительное влияние (0,39)
Левередж	Неоднозначное влияние	Неоднозначное влияние
Риск компаний	Отрицательное влияние (-0,16*)	Отрицательное влияние (-0,1*)

Источник: рассчитано автором

Этичность поведения компании и защита прав собственности закономерно стимулируют результативность ее деятельности. То есть, такие характеристики представляют качественные тенденции институциональной динамики. А также подтверждена отрицательная взаимосвязь рисков и показателей прибыльности.

Таким образом, представлены структурные качественные сдвиги, которые характеризуют состояние экономики, выделена высокая роль создания знаний и низкая – распространения. Улучшение качества институциональной среды, повышение защиты прав собственности и фокус на этичности ведения бизнеса формируют новые изменения в агентских отношениях.

ях. Концентрация собственности не является негативным фактором, повышающим проявление агентских конфликтов. Для компании «Лента» приведены примеры агентских конфликтов. Проведено обследование финансово-экономических характеристик на различных стадиях жизненного цикла. На основе построения экономико-математических моделей выявлено влияние отраслевых факторов на вероятность нахождения компании на исследуемой стадии жиз-

ненного цикла, проведено сравнение методического подхода, разработанного автором статьи, и традиционной методикой Д. Энтони и К. Рамеша. Построены экономико-математические модели, оценивающие влияние не только внутрифирменных, но и институциональных характеристик, на результативность деятельности. Подтверждена значимая роль этического поведения компании и защиты прав собственности в повышении ее результативности.

Библиографический список

1. The World economic forum http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
2. Долгопятова Т.Г. эмпирический анализ корпоративного контроля в российских компаниях: когда крупные акционеры отходят от исполнительного управления? / Российский журнал менеджмента. 2007. с. 27-52. http://ecsocman.hse.ru/data/904/649/1219/Lektsiya_Korpor-oe_upravlenie.pdf
3. Kimberly J. R. Issues in Creation of Organizations: Initiation, Innovation, and Institutionalization / Academy of Management Journal. 1979. Vol. 22. P. 437-457.
4. <https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report>
5. Anthony J., Ramesh K. Association between accounting performance measures and stock prices-A test of the life cycle hypothesis / Journal of Accounting and Economics. 1992. 15. pp.203-227.
6. Salehi M., Rostami V., Salmanian L. Companies Life Cycle Stages and Capital Structure in Emerging Markets: Evidence from Iran / Journal of Distribution Science 11-2. 2013. 5-10 5.
7. Скороход А.Ю., Пахтусова В.Н. Жизненный цикл организации: модельный инструментарий идентификации роста /Общество: политика, экономика, право. 2017. Т. 5. № 6. С. 41—46.

References

1. The World economic forum http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
2. Dolgopyatova T.G. empiricheskij analiz korporativnogo kontrolya v rossijskih kompaniyah: kogda krupnye akcionery othodyat ot ispolnitel'nogo upravleniya? / Rossijskij zhurnal menedzhmenta. 2007. s. 27-52. http://ecsocman.hse.ru/data/904/649/1219/Lektsiya_Korpor-oe_upravlenie.pdf
3. Kimberly J. R. Issues in Creation of Organizations: Initiation, Innovation, and Institutionalization / Academy of Management Journal. 1979. Vol. 22. P. 437-457.
4. <https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report>
5. Anthony J., Ramesh K. Association between accounting performance measures and stock prices-A test of the life cycle hypothesis / Journal of Accounting and Economics. 1992. 15. pp.203-227.
6. Salehi M., Rostami V., Salmanian L. Companies Life Cycle Stages and Capital Structure in Emerging Markets: Evidence from Iran / Journal of Distribution Science 11-2. 2013. 5-10 5.
7. Skorohod A.YU., Pahtusova V.N. Zhiznennyj cikl organizacii: model'nyj instrumentarij identifikacii rosta /Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo. 2017. Т. 5. № 6. С. 41—46.